

La nature et les propriétés de la lumière noire *

Gustave Le Bon

22 Février 1896

Avant de parler des nouveaux résultats de mes recherches, j'ai l'honneur d'informer l'Académie que mes expériences sur le passage de la lumière ordinaire à travers les corps opaques ont été répétées avec un plein succès par plusieurs observateurs, notamment par M. Armaignac à Bordeaux et surtout par M. H. Murat au Havre. Ce dernier a même réussi, en suivant exactement mes instructions, à obtenir à la lumière noire des résultats supérieurs à ceux obtenus avec les rayons de Röntgen. La lumière noire et les rayons d'origine cathodique ne sont sûrement pas des radiations semblables, car la lumière noire ne traverse pas des corps tels que l'ébonite, tout à fait transparents pour les rayons de Röntgen. M. Murat m'envoie des photographies de l'intérieur du corps d'un poisson que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie. Elles montrent une dissection, couche par couche, qu'il serait impossible d'obtenir avec les rayons cathodiques, ainsi que je l'expliquerai prochainement. La lumière d'une simple lampe transformée en lumière noire par le procédé que j'ai indiqué, c'est-à-dire par son passage à travers des plaques métalliques, a suffi pour obtenir ces résultats.

*Communication faite à l'Académie des sciences dans sa séance du 17 février 1896, et présentée par M. d'Arsonval.

Dans mes premières notes je n'ai voulu publier que les résultats bruts de mes expériences. Ils ont paru si inexplicables qu'il me semble nécessaire d'indiquer les théories qui ont conduit à les exécuter et qui permettraient de les pressentir.

Le but que je me proposais était d'explorer la zone encore inconnue qui sépare le domaine de la lumière de celui de l'électricité. Je supposais, comme je le disais en terminant ma première note, que les formes de l'énergie doivent être en nombre infini. Nous n'en connaissons que quelques-unes, telles que la lumière, la chaleur et l'électricité. Mais ces formes connues doivent pouvoir se relier par des formes intermédiaires. Ces dernières sont encore inconnues, simplement parce que nous ne possédons pas d'instruments capables de les traduire d'une façon perceptible à nos sens.

Pour découvrir un de ces modes d'énergie intermédiaire, il fallait donc trouver d'abord un instrument permettant de mettre en évidence des vibrations, moins nombreuses que celles de la lumière et plus nombreuses que celles de l'électricité. Les plaques photographiques étant sensibles aux vibrations relativement peu nombreuses situées au-delà du spectre visible, il était à espérer qu'elles seraient sensibles à des vibrations beaucoup moins nombreuses encore. S'il en était réel-

lement ainsi, nous nous trouvions justement dans la zone intermédiaire entre la lumière et l'électricité. Mais alors cette forme nouvelle de l'énergie devait posséder quelques propriétés intermédiaires entre celles de la lumière et celles de l'électricité. Elle ne se propageait peut-être plus comme la lumière et peut-être se propageait-elle comme l'électricité. Dans ce dernier cas, les vibrations ne devaient pas être arrêtées par des corps métalliques opaques, quelle que fût leur épaisseur. C'est à vérifier ces conceptions qu'ont été consacrées des recherches poursuivies pendant deux ans. Sans la théorie qui nous guidait, nous nous serions arrêtés devant les insuccès qui accompagnèrent nos premières expériences.

La démonstration du passage de la lumière à travers des plaques épaisses de métal fut faite assez rapidement, mais les résultats s'accompagnaient d'insuccès partiels qui me firent retarder longtemps leur publication. Le plus souvent, l'image était parfaite sur les bords extérieurs de la glace ou à son centre, puis s'arrêtait brusquement. En employant plusieurs métaux étrangers, on favorisait ou on entravait l'expérience. C'est ainsi, par exemple, que la présence d'une feuille d'étain poli derrière la glace sensible empêchait le passage de la lumière à travers la plaque d'aluminium recouvrant le cliché. Parfois, on obtenait des résultats aussi satisfaisants en plaçant la glace devant ou derrière le cliché. Tantôt l'image était négative et tantôt positive. Évidemment, des influences électriques devaient intervenir, mais évidemment aussi les effets produits étaient bien dus à l'action de la lumière, puisque, toutes les conditions d'expériences étant égales, les images ne s'obtenaient que lorsque la lumière tombait sur

les lames opaques obturant le châssis.

J'expliquerai dans une prochaine note comment, au moyen d'un nouvel instrument infiniment sensible (un galvanomètre à cadre mobile dans un champ magnétique intense produit par un courant auxiliaire de 30 volts sur 2 ampères), j'ai pu mettre en évidence le dégagement d'électricité pendant la formation des images photographiques. Pour le moment, je ne veux exposer que les expériences concernant le passage de la lumière ordinaire à travers les corps opaques et les transformations qu'elle y subit.

Dans les expériences qui vont suivre, chaque cliché reçoit deux glaces sensibles, l'une sur sa partie supérieure, l'autre sur sa partie inférieure.

L'une d'elles sert de témoin, c'est-à-dire est destinée à montrer, par un séjour préalable du châssis garni dans l'obscurité, que l'image produite sur la glace couvrant la douzième partie du cliché ne se produit que sous l'influence de la lumière noire. On élimine entièrement, de cette façon, toutes les hypothèses que l'on pourrait faire sur les causes de la formation de l'image : lumière emmagasinée, pression, chaleur, électricité, etc. Seule la lumière qui a traversé la plaque et s'est transformée en rayons noirs produit l'image, puisque en dehors de cette lumière, l'image ne se produit jamais.

Les bords de la glace sensible sont enveloppés d'une double feuille de papier noir collée sur les bords du cliché et repliée derrière la glace sensible. Le tout est placé dans l'obscurité dans le châssis photographique avec la plaque métallique obturante que doit traverser la lumière pour impressionner la plaque.

Pour éliminer absolument au début l'hy-

pothèse de lumière emmagasinée que ne devaient pas manquer de proposer les photographes, je collais au dos du cliché une croix noire en papier que la lumière qui passe à travers les plaques métalliques ne traverse pas à moins de pose trop prolongée. Il en résulte qu'elle se trouve reproduite en blanc sur l'épreuve photographique. Si la longueur de la pose était trop exagérée, la croix finirait cependant par être traversée. J'ai eu soin d'indiquer précédemment que le papier noir n'était opaque que pour les poses de peu de durée. Dix feuilles de papier noir superposées au-dessus d'un cliché et d'une glace sensible laissent passer assez de lumière pour donner une excellente image après quatre heures d'exposition au soleil. Le passage de la lumière à travers les corps les plus opaques n'est, comme je l'ai dit déjà, qu'une question de temps.

Voici maintenant une série d'expériences qui sembleraient bien contradictoires si on n'avait pas pour les expliquer la théorie que j'ai exposée, et si on considérait que la lumière noire doit, comme la lumière ordinaire, se propager en ligne droite.

Le châssis étant recouvert de l'un des métaux que j'ai indiqués, l'aluminium ou le fer par exemple, une moitié de la plaque métallique est recouverte à son tour d'une dizaine de feuilles de papier noir superposées, qui seraient très suffisantes avec la pose que nous employons pour arrêter la formation de l'image sur une plaque sensible exposée sous un cliché. Or, au développement, nous constatons que l'image est absolument égale en intensité, aussi bien sous la partie recouverte seulement par le métal que sous la partie où le métal est recouvert lui-même de dix épaisseurs de papier. Si sur cette même lame métallique nous superposons de

gros disques en fer de plusieurs centimètres d'épaisseur, nous constatons encore que ces disques, malgré leur épaisseur, ne laisseront aucune trace sur l'image.

Ces expériences, qui ont été répétées en les variant de toutes façons, sont fondamentales. Elles nous montrent tout d'abord que le degré d'épaisseur des lames opaques est sans importance pour le passage de la lumière, absolument comme il le serait pour le passage de l'électricité. Ces expériences nous montrent aussi que la lumière noire suit pour se propager d'autres lois que celles de la lumière ordinaire. En effet, si la lumière noire se propageait en ligne droite, les parties du cliché protégées par les disques et les feuilles de papier placées au-dessus des lames métalliques seraient indiquées par une ombre sur la glace. Mais si la lumière noire obéit aux lois de la propagation des ondes électriques, il suffit qu'un point du métal reçoive des rayons pour que les rayons se propagent à toute sa surface.

On peut donc transformer la lumière en radiations qui se propagent comme les courants électriques. Ce ne sont pas des radiations électriques pourtant, car les courants électriques ordinaires ne suffisent pas à produire les mêmes effets. Nous nous trouvons donc en présence d'un mode d'énergie qui n'est plus de la lumière puisqu'il n'a plus qu'une partie de ses propriétés et n'obéit pas aux lois de sa propagation, et qui n'est pas non plus de l'électricité, puisque l'électricité sous ses formes connues ne produit pas les mêmes effets. La lumière noire doit être considérée comme une force nouvelle ajoutée au petit nombre de celles que nous connaissons déjà.